

**அடிக்கருத்தும் காட்சிப்படுத்துதலும்
(மாறோக்கத்து நப்பசலையார் பாடல்களை முன்
வைத்து)**

முனைவர் க. இரவி

இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
பூதிவில்லிபுத்தூர்

மலர்: 11

தொடக்கவுரை

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8246677](https://doi.org/10.5281/zenodo.8246677)

புறம் பற்றிய பொருளாலும் நானாறு பாடல்கள் என்ற அளவாலும் புறநானாறு என்று பெயர் பெற்றது. பண்டைத் தமிழ் மன்னர்கள், மக்கள் வீரம், கொடை, இரண்டையும் இரு கண்களாகப் போற்றி வாழ்ந்து வந்தனர். புறநானாற்றுப்பாடல்களை 157 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். அவற்றுள் 17 பெண்பாற்புலவர்கள் அடக்கம். சங்ககாலத்தில் பெண்களும் கல்வியிற், வீரத்தில், நட்பில் சிறந்திருந்தனர் என்பதைப் புறநானாற்றுப்பாடல்கள் சான்றுகளுடன் விளக்குகின்றன. தொன்மைச் சமூகத்தில் ஆண் - பெண் பால்பாகுபாடு இன்றி நாட்டின் மீதும் நட்பின் மீதும் தமிழ்ச் சமூகத்தின் மீதும் கொண்டிருந்த பற்றுதலை ஓளவையார், காக்கைப்பாடினியார், நச்செள்ளையார், பெருங்கோப் பெண்டு, மாறோக்கத்துநப்பசலையார் ஆகியோர் பாடல் வழி அறிய சான்றுகளாக உள்ளனர். அடிக்கருத்து என்பது பாடல்களில் மையக் கருத்து, காட்சிப்படுத்துதல் என்பது பாடல் வழி வீரம், கொடை குறித்து எடுத்து விவரிக்கும் பாங்கு ஆகும். அதாவது ஒரு பொருளை விளம்பரப்படுத்துவதற்கு விளம்பரங்கள் எவ்வாறு காட்சிகளோடு எடுத்துச் சொல்கிறதோ அது போல் தெளிவாக விளக்கிச் சொல்லுதல் ஆகும். புறநானாறு பாடிய மாறோக்கத்து நப்பசலையார் என்றும் பெண்பாற் புலவர் பாடிய பாடல்களை வழி அறியலாகும் அடிக்கருத்தும் காட்சிப்படுத்துதலும் என்பது இவ்வாய்வின் ஆய்வுப் பொருளாக அமைகின்றது.

அடிக்கருத்தும் காட்சிப்படுத்துதலும்

நச்சுப் பையும் கூரிய பல்லும் ஐந்து தலையுமுடைய கொடிய அரவம் புகுந்ததைப் போல நின்னை எதிர்த்தவர் நாட்டினுள் புகுந்து பசுங்கொடி போர்த்த பெருமலையை இடி விழுந்து அழிப்பதைப் போல விண் முட்டச் செந்தீ பறக்க எதிர்த்த நாட்டை எரியூட்டி அழித்தவன் என்று குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவனை நப்பசலையார் அவனது வீரத்தை அடிக்கருத்தாகவும் விஷம் கொண்ட பாம்பு

தாக்கினால் மனிதன் அழிந்து போவது போல் கிள்ளிவளவனை எதிர்த்தால் அழிவது உறுதி என்று காட்சிப்படுத்துகிறார்.

“நஞ்சடை வாலெயிற்று ஐந்தலை சுமந்த வேக வெந்திறல் நாகம் புக்கென விசம்பதீப் பிறப்பத் திருகிப் பசங்கொடிப் பெருமலை விடரகத்து உரும் எறிந்தாங்குப் புள்ளுறு புன்கண் தீர்த்த வெள்வேல்”

புறம்: பாடல் எண்: 37

அமைதியாக இருக்கும் அரவத்தைத் தீண்டினால் அதன் விஷத்தாக்குதலில் அழிந்து போவது எங்ஙனம் உறுதியோ அது போல் கிள்ளிவளவனை அழிக்க நினைத்தால் எதிரிகள் அழிந்து போவது உறுதி என்கிறார் புலவர்.

புறாவின் துயரைத் துடைத்த செம்பியன் மரபில் வந்தவன். தேவர்கள் கூட கிட்ட நெருங்க அச்சம் கொண்டவர்கள். அறம் வழுவாது நல்லாட்சி புரிபவன். அடிமுடி காண முடியாது நெடிதுயர்ந்த சூரியன் பொற்கதிர் படியும் இமயக் கொடு முடியில் வில் பொறித்த சேரனின் கருவுரையும் அழித்தவன் என்று கிள்ளிவளவனின் வீரத்தையும் கொடையையும் ஒரு சேர இப்பாடலில் அடிக்கருத்தாகவும் பாடுகிறார்.

“புறவின் அல்லல் சொல்லிய கறையடி ஈதல்நின் புகழும் அன்றே சார்தல் நன்னார் உட்கும் துன்னரும் கடுந்திறல் அறம்நின்ற நிையிற்றாகலின் அதனால் முறைமையின் புகழு மன்றே இமயம் சூட்டிய ஏம விற்பொறி மாண்வினை நெடுந்தேர் வானவன்தொலைய”

புறம்: பாடல்: 39

கிள்ளிவளவனின் வீரத்தையும் கொடையையும் காட்சிப்படுத்தும் நப்பசலையார் இமயமலை மீது வில் பொறித்த சேரனின் வீரத்தையும் அழித்தவன். அதாவது சேரனின் வீரத்தை விடவும் வீரன் இவன் என்று இமயமலை போன்று வீரத்தில் உயர்ந்தவன் என்றும் குறிப்பிடுகிறார்.

தோற்றுப் போன பகை அரசர்களின் பட்டத்து யானையின் முகபடாத்தில் உள்ள பொன்னை உருக்கி தாமரைப் பூவாகச்

செய்து பாடி வரும் பாணர்தலைமேல் அழகு விளங்கச் சூடியவன். உன்னைப் புகழ்ந்து பாட இடம் இல்லை என்னும் அளவுக்கு கபிலரால் பாடப்பெற்றவன். கூரிய பல்லுடைய நாகப்பாம்பு நடுங்கும் இடி ஓசை போல, முரசுகள் முழங்க படை கொண்டு பகைவர்களை வென்று அவர்களின் யானைப் படைகளையும் அழிக்கும் ஆற்றல் மிக்கவும் கொண்டவன் என்று திருமுடிக்காரியை மாறோக்கத்து நப்பசலையார் பாடுகிறார். இப்பாடலில் திருமுடிக்காரியை கொடையிலும் வீரத்திலும் சிறந்தவன் எனப்பாடுகிறார்.

“நன்னார் யானை ஓடைப்பொன் கொண்டு பானர் சென்னி பொலயத் தைஇ வாடாத் தாமரை சூட்டிய விமுச்சீர் அரவு எறி உருமின் முரசு எழுந்து இயம்ப அண்ணல் யானையொடு வேந்து களத்து ஒழிய அருஞ்சமம் ததையத் தாக்கி நன்றும்”

புறம்: பாடல்: 126

என்று பாடுகிறார். இதில் வீரம், கொடை இரண்டும் அடிக்கருத்தாக அமைகின்றது. அதனைக் காட்சிப்படுத்தும் போது பகை அரசர்களின் யானைகளை அழித்து அதன் முகபடாத்தில் இருக்கும் தங்கத்தை உருக்கி அரசனைப்பாட வரும் பாணர்களின்வறுமை போக்க தங்கத்தை தாமரைப் பூவாகச் செய்து தலையின் அணிவித்து மகிழும் மன்னன். கொடும் விஷம் கொண்ட நச்சுப் பாம்பு இடிக்கு அஞ்சுவது போல்திருமுடிக்காரியின் யானைப் படைகளைக் கண்ட எதிரிகள் அஞ்சி நடுங்குவர் என்று அவளின் வீரத்தையும் கொடையையும் காட்சிப்படுத்துகிறார்.

மனதில் கோபமும் வஞ்சனனும் கொண்டோ அல்லது வெளி ப்படையாக கோபத்துடன் நேர் நின்று போரிட்டோ எமன் கிள்ளிவளவனின் உயிரை வென்றிருக்க முடியா ஏனெனில் எமனுக்கும் எமனாகும் வீரம் கொண்டவன் கிள்ளிவளவன். கிள்ளிவளவனிடம் பாடிப் பரிசில் பெற வந்தவன் போல வந்து கைதொழுது வணங்கிப் பாராட்டிப் பின் அவன் உயிரைக் கவர்ந்திருக்க வேண்டும்

என்று கிள்ளிவளவனின் வீரத்தைப் போற்றிப் பாடுகிறார்.

“செற்றன்று ஆயினும் செயிர்த்தன்று ஆயினும் உற்றன்று ஆயினும் உய்வன்று மாதோ பாடுநர் போலக் கைதொழுது ஏத்தி இழந்தன்று ஆகல் வேண்டும் பொலந்தார் மண்டமர் கடக்கும் தானைத் திண்தேர் விளவற் கொண்ட கூற்றே”

புறம்: பாடல்: 226

கிள்ளிவளவனின் வீரத்தைக் காட்சிப்படுத்தும் நற்பசலையார் கிள்ளிவளவனை எதிரிகள் எதிர் நின்று வெல்ல இயலாது. மாறாக யாசகம் கேட்பவர் வேடத்தில் கைதொழுது அவனின் பெருமைகளை எடுத்துச் சொல்லி அவன் உயிரை கவர்ந்திருக்க வேண்டும். ஏனெனில் எமனும் அஞ்சும் வீரம் கொண்டவன் எங்கள் கிள்ளிவளவன் என்கிறார்.

பறைகொட்டுபவனே! பாணனே! பாடும் விறலியே! நீங்கள் என்ன ஆவீர்களோ? பாவம்! உங்கள் நிலை இனி என்னாகுமோ? இதுவரை நீங்கள் இங்கே மகிழ்வோடு இருந்து வாழ்ந்ததைப் போல, இனியும் வாழாத இயலாத ஒன்று. முழுதுமான மழிக்கப்பட்ட மொட்டைத் தலையில் ஊற்றப்படும் நீர் வழியச்சிறுபிள்ளைப்பருவத்தில் தழை ஆடை உடுத்த உதவிய சிறு ஆம்பல் புல்லரிசியை உண்டு, அணிமணிகளைத் துறந்து வாழும் கைம்மை வாழ்க்கை மேற்கொண்டு, தலைவன் மறைவுக்குப் பின்னர் உயிர் வாழ்ந்திருப்பது என்னாலும் இயலாது என்று நற்பசலையார் பாடுகிறார். இப்பாடலின் அடிக்கருத்தாக கொடைச் சிறப்பு சுட்டப்படுகின்றது.

“துடிய பாண பாடுவல் விறலி என்ஆ குவீர்கொல் அளியீர் நுமக்கும் இவண்உறை வாழ்க்கையோ அரிதே யானும் மண்ணறு மலத்தலைத் தெண்ணீர் வாரத் தொன்றுதாம் உடுத்த வம்பகைத் தெரியல் சிறுவெள் ஆம்பல் அல்ல உண்ணும் கழிகல மகளிர் போல”

புறம்: பாடல்: 280

என்னை ஆதரித்த தலைவன் இறந்து விட்டான். அவனால் ஆதரிக்கப்பட்ட பறை கொட்டுவன், பாணன், விறலி, நீங்கள் எல்லாம் இனி யாழைப் பாடிப் பரிசில் பெறுவீர்கள். உங்கள் முகம் கண்டு, உங்கள் தேவையறிந்து கொடுக்கும் வள்ளல் இறந்து விட்டான். அவன் மறைவால் கணவனை இழந்து வாழும் மகளிர் இவ்வுலகில் வாழும் நிலையினை எடுத்துச் சொல்லும் நற்பசலையார் பெண்கள் அணிகல்களையும், நல்ல துணிகளையும் இழந்து ஆம்பல் புல்லரிசியை உண்டு வாழும் வாழ்க்கையைப் போல் என்னாலும் வாழ இயலாதே என்று கைம்மைப் பெண்களின் நிலையினைக் காட்சிப்படுத்துகிறார்.

விடியற்காலைப்பொழுதில் சேவல் கூவித் துயில் எழுப்ப உழவுக்கு உதவும் எருதுகளுக்குத் தலைவனான அவியன் என்னும் குறுநில மன்னன் முற்றத்தில் நின்று அவனைப் பாராட்டி பாடினான். அவன் என்னை உள்ளே அழைத்து தேன் சுவையுடைய கள்ளைக் கொடுத்து வளமனையின் உள்ளே அழைத்துச் சென்று என் வறுமை நீங்க நல்லாடை கொடுத்தான். நான் புது வாழ்வு பெற்றேன். ஆகவே இனி எனக்கென்ன கவலை? வெள்ளி மீன் தன் நிலை குலைந்து நாடு பஞ்சத்தில் தவித்தாலும் நான் கவலைப்படத் தேவையில்லை என்று நற்பசலையார் அவியன் என்றும் குறுநில மன்னனின் கொடைத்தன்மைப் பற்றிப் பாடுகின்றார். இப்பாடலில் அடிக்கருத்தாக அவியனின் கொடைத் தன்மையை விளக்கும் நற்பசலையார் அவனின் கொடைத் தன்மையை எவ்வாறு காட்சிப்படுத்துகிறார் என்றால்,

“நெடுங்கடை நின்று பகடுபல வாழ்த்தித் தன்புகழ் ஏத்தினெ னாக வன் புலந்து பாம்பு உரி அன்ன வடிவின காம்பின் கழைபடு சொலியின் இழை அணி வாரா நரைமுக ஊகமொடு உகளும் சென கன்றுபல கெழிஇய காண்கெழு நாடன் கடுந்தேர் அவியன் என ஓருவனை உடையேன் மன்னே யானே”

புறம்: பாடல்: 383

நல்ல ஆடை எவ்வாறு இருந்தது எனில் பாம்பின் தோல் போன்ற வடிவும் மூங்கில் கழியின் உட்பக்கமிருக்கும் மெல்லிய பூண்களணிந்த மின்னலைப் போன்ற, நெய்த இழைகளே தெரியாதவாறு இருக்கும் மெல்லிய தூய ஆடையைக் கொடுத்தான். வளமான நாட்டுக்குச் சொந்தக்காரன் அவியன். அவனின் நாட்டின் வளம் பற்றிக் கூறும் போது தாய்மடியைச் சுற்றித் திரியும் ஆட்டுக் குட்டியைப் போல, வெள்ளை முகமுடைய குரங்குகளும் தாவித் திரியும் காடுகள் நிறைந்த நாட்டுக்குத் தலைவன் என்று அவியன் என்னும் குறுநில மன்னனின் கொடைச் சிறப்பைக் காட்சிப்படுத்துகிறார் நப்பசலையார்.

நிறைவுரை

சங்க இலக்கியப் பாடல்கள் அனைத்திலும் ஏதேனும் அடிக்கருத்தும் அக்கருத்தை விளக்கிச் சொல்ல காட்சிப்படுத்தும் விதத்தையும் புலவர்கள் கையாண்டுள்ளனர். மாறேக்கத்து நப்பசலையார் என்னும் பெண்பாற் புலவர் பாடிய பாடல்கள் மொத்தம் 7 ஆகும்.

அவற்றில் பெரும்பாலும் கிள்ளிவளனைப் பற்றிப் பாடியுள்ளார். இவரின் பாடல்களில் வீரம், கொடைச் சிறப்பு பாடு பொருளாக இடம் பெற்றுள்ள போதிலும் வீரத்தையும் கொடையையும் காட்சிப்படுத்தும் விதத்தில் திறம்மிக்கவராக உள்ளார். தன்னை ஆதரிக்கும் மன்னன் இறந்த போது அவனோடு வீரம் மற்றும் கொடையும் இறந்து போனது என்றும் எமனே அஞ்சும் வீரம் என்றும் இனி கொடுப்பார் எனருமில்லை. நீங்கள் எவ்வாறு வாழ்வீர்கள் என்று கேட்கும் போது அக்கருத்தைக் காட்சிப்படுத்த அவர்கள் கையாளும் உவமையால் தலை நிமிர்கின்றனர் பெண்பாற் புலவர்கள்.

துணை நூற்பட்டியல்

1. மு.கோவிந்தராசன் - புறநானூற்றுப் புதையல் - முதல் பதிப்பு - அக்டோபர் 1977, சென்னை - 81.
2. ஞா.மாணிக்கவாசகன் - புறநானூற்று மூலமும் கதையும் - முதல் பதிப்பு - செப்டம்பர் 1998 - சென்னை - 01.